

Computing & Data Science en Experimentos de Física multinacionales: el caso CERN y su extensión a America Latina

El objetivo general de esta ponencia es la difusión de conocimiento práctico (proyectos, colaboraciones, tecnologías, técnicas, ideas y experiencias) en las áreas del análisis, procesamiento, almacenamiento y distribución de grandes cantidades de datos a través del uso de tecnologías de acceso libre del más alto nivel.

Esta misión queda clara cuando nos percatamos de lo tremendamente difícil que es imaginar una comunidad estudiantil y científica fructífera -y consecuentemente, del país del cual forma parte- que no se vea en la necesidad de adiestrar e implementar esta clase de técnicas en sus procesos de enseñanza e investigación con miras a su constante progreso, y a la inclusión de dicha comunidad en los procesos de innovación científica de vanguardia a nivel mundial.

Déjenme tratar de ejemplificar dicha afirmación -y mi trayectoria- en las siguientes líneas:

El Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN por sus siglas en francés) es el centro de investigación en física experimental más grande y reconocido del mundo (<https://home.cern>). En sus instalaciones se encuentra el Gran Colisionador de Hadrones (o LHC por sus siglas en Inglés), del cual ATLAS es uno de sus experimentos. ATLAS (<http://atlas.cern>) es un detector de partículas multipropósito que tiene como misión explorar la física de los constituyentes elementales del universo (partículas elementales y sus interacciones) en un rango muy amplio de modelos teóricos y energías. Este experimento, que es una colaboración de más de 5000 investigadores, ingenieros y estudiantes provenientes de más de 183 instituciones alrededor del mundo, genera enormes cantidades de datos (del orden de cientos de millones de Giga-bytes al año) lo que lo convierte en una de las colaboraciones científicas más amplias de la historia. Pero más importante aún es que esta cantidad imponente de datos, y la distribución geográfica de sus científicos, representa el escenario perfecto para la generación de conocimiento y técnicas que se emplean hoy en día en muchas otras ramas de la ciencia y de la industria, sobretodo -y evidentemente- en aquellas que presentan los mismos desafíos: generar, procesar y analizar eficientemente grandes cantidades de datos con el objetivo de obtener conclusiones o provecho de ellos.

El carácter científico, pacífico, multinacional y público que tienen estas investigaciones hace que el único modo de avanzar sea a través del uso, implementación y generación de técnicas y herramientas de Acceso Libre (Open Access) que permita a cada uno de sus miembros hacer un aporte a la investigación sin importar las diferencias económicas y sociales que haya entre ellos en sus países de origen.

Como miembro de ATLAS desde hace 10 años, he tenido la oportunidad de ser parte de tal empresa científica en diversas ramas que van desde el análisis de grandes cantidades de datos (o Big Data) implementación de procesos como la computación de alto rendimiento (o HPC) y técnicas multivariadas así como de aprendizaje automático (o Multi-Variable Analysis and Machine Learning) pasando por el diseño y administración de software y grandes centros de computación (incluyendo lenguajes de programación modernos, Data Analysis Pipelines, Profesional Software Development, Versioning & Continuous Integration, Cloud Computing) que, como hoy en día, controlan y procesan los datos provenientes de esta enorme máquina. También, y gracias a afiliaciones como el Centro Internacional de Física Teórica (o ICTP por sus siglas en Inglés), la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Los Andes, así como la co-fundación, desarrollo y co-coordinación del proyecto ATLAS Open Data (<http://opendata.atlas.cern>) y CEVALE2VE (www.cevale2ve.org) he tenido la posibilidad de desarrollar recursos y proyectos educativos en las áreas del análisis de datos y las tecnologías de computación científica que actualmente se utilizan en varios programas educativos a nivel universitario -pregrado y postgrado- en media docena de países latinoamericanos (~10 universidades) y en un número similar de instituciones en Europa, incluidas escuelas en el CERN y el ICTP.

Así pues, parte de esta presentación servirá para dar a conocer herramientas y manuales que los presentes puedan utilizar desde ese mismo momento y llevar a sus instituciones para adiestrar a estudiantes y científicos en estas mencionadas áreas. También es claro que la idea es poder explorar la posibilidad de crear lazos que fomenten colaboraciones educativas y científicas entre nosotros y entre nuestras instituciones.